

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

УДК: 616.831-005-037

MAVLYANOVA Zilola Farhadovna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

KIM Olga Anatolevna
Candidate of Medical Sciences

KHUDOIKULOVA Farida Vafokulovna
Samarkand State Medical University

RAKHMATULLINA Luiza Rustamovna

BULYAKOVA Gulnaz Akhtyamovna

AKHMADEEVA Leila Rinatovna

Doctor of Medical Sciences, Professor
Bashkir State Medical University, Russian Federation

**POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING
TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL
AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES**

For citation: Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila. Possibilities of personalized rehabilitation after a stroke using teletechnologies and prediction of outcomes based on clinical and neuroradiological studies// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.252-260

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316898>

ANNOTATION

Stroke continues to be one of the main causes of temporary or permanent disability, represents a serious economic burden, reduces the quality of life not only for patients, but also for their families, and creates an additional burden on medical, social and financial services.

In order to ensure equal and timely access to preventive, curative and rehabilitation services in healthcare institutions, a new format of interaction in the doctor-patient and doctor-doctor systems is needed, for example, using telemedicine technologies.

In this article, the management scheme of medical rehabilitation within the model of a patient-oriented telerehabilitation system in the organization of medical care, which will effectively manage the rehabilitation of post-stroke patients and achieve the goals of rehabilitation treatment, depending on the mobility of patients, the characteristics of the functional state of their body, the severity of cognitive impairment, as well as other factors, including those due to socio-economic conditions.

Keywords: stroke, organization, rehabilitation, teletechnologies.

MAVLYANOVA Zilola Farxadovna
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
KIM Olga Anatolevna

Tibbiyot fanlari nomzodi
XUDOYKULOVA Farida Vafokulovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
RAXMATULLINA Luiza Rustamovna
BULYAKOVA Gulnaz Axtyamovna
AKHMADEEVA Leila Rinatovna

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Boshqird davlat tibbiyot universiteti, Rossiya Federatsiyasi

TELEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB INSULTDAN KEYINGI DAVRNI INDIVIDUAL REABILITATSIYA QILISH VA KLINIK VA NEYRORADIOLOGIK TADQIQOTLAR ASOSIDA NATIJALARNI BASHORAT QILISH IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Insult hanuz vaqtinchalik yoki doimiy nogironlikning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda va bu holat jiddiy iqtisodiy tashvish bo'lib, nafaqat bemorlarning, balki ularning oila a'zolarining hayot sifatini pasaytiradi, tibbiy, ijtimoiy va moliyaviy xizmatlarga qo'shimcha yuklama yaratadi.

Sog'liqni saqlash muassasalarida profilaktika, davolash va rehabilitatsiya xizmatlaridan teng va o'z vaqtida foydalanishni ta'minlash uchun shifokor-bemor va shifokor-shifokor tizimlarida, masalan, teletibbiyot texnologiyalaridan foydalangan holda o'zaro hamkorlikning yangi formati zarur.

Ushbu maqolada insultdan keyingi bemorlarni rehabilitatsiya qilishni samarali boshqaradigan va harakatchanlikka, bemorlarning soni, ularning tanasining funktsional holatining xususiyatlari, kognitiv buzilishning og'irligi, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan belgilanadigan boshqa omillarga qarab rehabilitatsiya davolash maqsadlariga erishadigan tibbiy yordamni tashkil etishda bemorga yo'naltirilgan telerehabilitatsiya tizimi modeli doirasida tibbiy rehabilitatsiyani boshqarish sxemasi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: insult, tashkil etish, rehabilitatsiya, teletexnologiyalar.

МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна

Доктор медицинских наук, доцент

КИМ Ольга Анатольевна

Кандидат медицинских наук

ХУДОЙКУЛОВА Фарида Вафокуловна

Самаркандский государственный медицинский университет

РАХМАТУЛЛИНА Луиза Рустамовна

БУЛЯКОВА Гульназ Ахтямовна

АХМАДЕЕВА Лейла Ринатовна

Доктор медицинских наук, профессор

Башкирский государственный медицинский университет, Российская Федерация

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДОВ НА ОСНОВАНИИ КЛИНИКО-НЕЙРОРАДИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Инсульт продолжает оставаться одной из основных причин временной или постоянной потери трудоспособности, представляет собой серьезное экономическое бремя, снижает качество жизни не только пациентов, но и членов их семей, создает дополнительную нагрузку на медицинские, социальные и финансовые службы.

В целях обеспечения равного и своевременного доступа к профилактическим, лечебным и реабилитационным услугам в учреждениях здравоохранения необходим новый формат

взаимодействия в системах «врач-пациент» и «врач-врач», например, с использованием телемедицинских технологий.

В данной статье схема управления медицинской реабилитацией в рамках модели пациент-ориентированной системы телереабилитации при организации оказания медицинской помощи, которая позволит эффективно управлять реабилитацией постинсультных больных и достигнуть целей восстановительного лечения в зависимости от мобильности пациентов, особенностей функционального состояния их организма, степени выраженности когнитивных нарушений, а также других факторов, в том числе обусловленных социально-экономическими условиями.

Ключевые слова: инсульт, организация, реабилитация, телетехнологии.

Insult yoki bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzishi (BQO'B), birlamchi nogironlik va o'lim ko'rsatkichlari tarkibida yetakchi o'rinni egallaydi [1,2].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, «...insultdan o'lim o'limning asosiy sabablari ro'yxatida 2-o'rinni egallab turibdi, bu barcha o'limlar umumiy sonining 11% ni tashkil qiladi va nogironlik sabablar ro'yxatida 3-o'rinni egallaydi». Miya qon aylanishining barcha o'tkir buzilishlarining 80%i ishemik insultga to'g'ri keladi [3,4]. Shuning uchun BQO'B vaqtinchalik yoki doimiy nogironlikning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda, jiddiy iqtisodiy tashvish bo'lib, nafaqat bemorlarning, balki ularning oila a'zolarining hayot sifatini pasaytiradi va tibbiy, ijtimoiy sohaga va moliyaviy xizmatlarga qo'shimcha yuklama yaratadi.

Butunjahon insult tashkilotining ekspert hisob-kitoblariga ko'ra, 25 yoshdan oshgan Yerning har to'rtinchi aholisi hayoti davomida insultga duchor bo'ladi va bu kasallikning oqibatlari ham qisqa muddatli, ham uzoq muddatli bo'lishi mumkin [5]. Bularning barchasi Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasida tibbiy rehabilitatsiya tizimini tashkil etishda sog'liqni saqlash resurslarini yanada samarali va oqilona rejalashtirish va sarflash imkonini beradigan nevrologik bemorlarni rehabilitatsiya qilishning tubdan yangi yondashuvlarini izlashni taqozo etadi [6,7].

Sog'liqni saqlash muassasalarida profilaktika, davolash va rehabilitatsiya xizmatlaridan teng va o'z vaqtida foydalanishni ta'minlash uchun "shifokor-bemor" va "shifokor-shifokor" tizimlarida, masalan, teletibbiyot texnologiyalaridan foydalangan holda o'zaro hamkorlikning yangi formati zarur.

Tadqiqot maqsadi – Insultdan keyingi bemorlarda telemeditsina rehabilitatsiyasi tizimini qo'llashni o'rganish va asoslash

Natijalar. Insultdan keyingi bemorlarni telerehabilitatsiya qilish bo'yicha ilmiy maqolalar tahlili shuni ko'rsatdiki, raqamli va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi hozirgi vaqtda va yaqin kelajakda insultdan keying bemorlarni rehabilitatsiya qilish uchun telemeditsina texnologiyalaridan foydalanishga imkon beradi [8,9,10]. Insult bilan kasallangan bemorlarni telerehabilitatsiya qilish nafaqat "shifokor-bemor" o'zaro ta'siri sifatida, balki diqqat markazida bemorning ahvolini yaxshilash bo'lgan turli xil rehabilitatsiya ishtirokchilarining o'zaro ta'siri sodir bo'ladigan butun ekotizim sifatida qabul qilish tavsiya etiladi.

Telerehabilitatsiya tizimining markazida rehabilitatsiyaga muhtoj bemor turadi, u nafaqat passiv, balki sog'lig'ini tiklashda faol ishtirok etadi. Telerehabilitatsiya tizimining tashqi sohasida rehabilitatsiyaning boshqa ishtirokchilari mavjud: shifokorlar va tibbiyot xodimlari, bemorning oilasi, qarindoshlari va yaqinlari, tibbiy-ijtimoiy muassasalar, jamoat tashkilotlari, dorixonalar va farmakologik kompaniyalar, ta'lim tashkilotlari, sun'iy intellekt va boshqalar [11,12].

Munozara. Bemorning telerehabilitatsiya jarayoni ishtirokchilari bilan o'zaro aloqasi raqamli muhit yordamida amalga oshiriladi (1-rasmga qarang, bemor va rehabilitatsiyaning boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi soha). U mobil telefonlar va smartfonlar, raqamli planshetlar va kompyuterlar, elektron pochta, video konferentsiya, messenjerlar, taqiladigan tibbiy salomatlik monitoringi qurilmalari, robotlashtirilgan qurilmalar va robotlar, raqamli fitnes va terapevtik o'yinlar, video o'yinlar, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) simulyatorlari, o'quv videolari (roliklar), raqamli ilovalar, veb-platfomalar va boshqalarni o'z ichiga oladi [10,13]. Bundan tashqari, tizimdagi o'zaro aloqa onlayn, oflayn yoki aralash formatda amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni, raqamli va

teletibbiyot texnologiyalari bemorning funktsional va psixo-emotsional holatini tiklashga qaratilgan terapevtik muhitni yaratadi, bu uning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Tizimning tashqi sohasidagi rehabilitatsiya ishtirokchilari bemor bilan va uning rehabilitatsiyasi jarayonida bir-biri bilan o'zaro munosabatda bo'lishadi. Har bir tizimda bo'lgani kabi, talab qilinadigan maqsadga erishish uchun vosita, kognitiv, nutq funktsiyalarini va boshqalarni tiklashning yaxshi muvofiqlashtirilgan jarayonlarini tashkil etish kerak.

1-rasmda bemorga yo'naltirilgan telerehabilitatsiya tizimi modeli doirasida raqamli texnologiyalardan foydalangan holda insultli bemorlarning tibbiy rehabilitatsiyasini boshqarish sxemasi ko'rsatilgan. Bemorlarning rehabilitatsiyasini shifokor, kengroq ma'noda esa turli darajadagi sog'liqni saqlash tashkilotchilari boshqaradi. Rehabilitatsiya boshlanishida shifokor bemor haqidagi ma'lumotlarni (organizmning funktsional holati, ijtimoiy-iqtisodiy omillar va boshqalar) baholaydi va rehabilitatsiya dasturini ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan rehabilitatsiya usullarini tanlaydi. Shifokor an'anaviy rehabilitatsiya yoki uning muqobil - telerehabilitatsiyasini o'tkazish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Rehabilitatsiyani amalga oshirish uchun nafaqat bemorning sog'lig'i holatini, balki rehabilitatsiya tizimining barcha ishtirokchilarining mavjud resurslarini ham baholash kerak: rehabilitatsiya markazlarining mavjudligi va ulardan foydalanish imkoniyati, tibbiyot muassasalari va bemorlarning moddiy-texnik jihozlari; malakali kadrlar (tibbiyot xodimlari, texnik va IT mutaxassislari va boshqalar) mavjudligi, infratuzilma, bemorlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati, shuningdek, rehabilitatsiya bo'yicha mavjud qonunlar va qoidalar [14,15].

Agar shifokor telerehabilitatsiya o'tkazishga qaror qilsa, bemorning uyida uni amalga oshirish imkoniyatini baholash, ya'ni telerehabilitatsiya uchun yetarli joy bormi, kerakli raqamli jihozlar mavjudmi muhimdir, Internetga kirish imkoniyati mavjudmi, rehabilitatsiya davrida qarindoshlari bemorga yordam bera oladimi? Uy sharoitida telerehabilitatsiya rehabilitatsiya davolanishiga muhtoj bo'lgan ko'plab bemorlarga tanish va qulay muhitda bo'lgan holda tibbiy rehabilitatsiya xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkonini beradi, shuningdek, bemorlarni rehabilitatsiya qilish uchun sog'liqni saqlash tizimining xarajatlar tarkibini optimallashtirish imkonini beradi. Uyda telerehabilitatsiya o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilinganda, mavjud samarali teletibbiyot texnologiyalarini tanlash va bemorni telerehabilitatsiya qilish dasturini ishlab chiqish kerak [16-18]. Bunday dasturni ishlab chiqishda, turli darajadagi harakatchanlik (mobil, qisman mobil yoki harakatsiz) bo'lgan bemorlar uyda rehabilitatsiya terapiyasini olishlari mumkinligini hisobga olish kerak, chunki ularning cheklovlari insult tufayli funktsional buzilishlar tufayli yuzaga keladi. Harakatchanlik deganda shaxsning qo'l-oyoqlarining funktsional buzilishlari, fazoviy e'tiborsizlik, shuningdek, afaziya, kognitiv buzilishlar va boshqalar bilan cheklanishi mumkin bo'lgan erkinlik va mustaqillik darajasi tushunilishi kerak [14,17]. Shu sababli, sxemada (1-rasm) "Bemorlarni telerehabilitatsiya qilish" bloki shaxsiy (individuallashtirilgan) rehabilitatsiya dasturlari ishlab chiqilayotgan harakatchan, qisman harakatlanuvchi va harakatsiz bemorlarni o'z ichiga oladi.

Telerehabilitatsiya jarayonida bemorning sog'lig'i va rivojlanishini kuzatish va nazorat qilish amalga oshiriladi. Agar kerak bo'lsa, shifokor yoki tibbiyot xodimi dasturni tuzatishni amalga oshirishi mumkin, bu terapevtik vazifalar va mashqlar turini, ularning murakkablik darajasini, intensivligini, davolash rejimini, shu jumladan dori-darmonlarni o'zgartirishdan iborat. Telerehabilitatsiya dasturini tugatgandan so'ng, shifokor uning natijalarini tahlil qiladi va tiklovchi terapiya va ikkilamchi insultni rivojlanish xavfini kamaytirish bo'yicha maqsadga erishilganligini baholaydi. Agar terapiya maqsadiga erishilgan bo'lsa, shifokor bemorga keyingi davolanish va barqaror holatni, bemorning funktsional va motor qobiliyatini saqlab qolish, retsidivlarning oldini olish bo'yicha tavsiyalar beradi. Agar telerehabilitatsiya maqsadiga erishilmasa, u holda shifokor natijalarni, ma'lumotlarni tahlil qiladi va rehabilitatsiyaning boshqa yo'llarini (usullarini), ularning ketma-ketligi va intensivligini tanlaydi, shundan so'ng rehabilitatsiya sikli yangi yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi. Qaror qabul qilishning barcha bosqichlarida shifokor rehabilitatsiya tashkilotchisi sifatida an'anaviy va raqamli texnologiyalardan, shu jumladan yuzma-yuz yoki masofaviy konsiliumlardan, sun'iy intellektdan va boshqa vositalardan foydalanishi mumkin, bunda bemorlar va rehabilitatsiya jarayonining boshqa ishtirokchilari jalb qilinadi.

1-rasm. Bemorga yo'naltirilgan telereabilitatsiya tizimi modeli doirasida insult o'tkazgan bemorlarning tibbiy reabilitatsiyasini boshqarish sxemasi

Telereabilitatsiyani sinxron, asinxron formatlarda ham, ularning kombinatsiyasida ham o'tkazish mumkin. Telereabilitatsiyaning sinxron formati shundan iboratki, bemor, shifokor yoki reabilitatsiyani o'tkazayotgan tibbiyot xodimi axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda belgilangan vaqtda bir-biri bilan aloqa o'rnatishi, shundan so'ng shifokorning

rahbarligi va nazorati ostida bemor terapevtik mashqlarni bajarishi mumkin. [19,20]. Aloqa deganda optik tolali, sun'iy yo'ldosh kanallari va boshqalardan foydalangan holda videokonferensaloqa o'tkazish tushuniladi, masalan, telereabilitatsiya MS Teams, Zoom, Skype, WhatsApp platformalari va ilovalari hamda boshqa professional raqamli yechimlar yordamida, shu bilan birga barcha reabilitatsiya ishtirokchilarining ma'lumotlari va shaxsiy ma'lumotlari himoyasini ta'minlagan holda tashkil etilishi mumkin.

Sinxron reabilitatsiya uchun shifokor va bemor o'rtasidagi o'zaro aloqa telereabilitatsiya uchun tibbiy kontent, jumladan, onlayn simulyatorlar, lahzali xabar almashish tizimlari va messengerlar, video va audio materiallar, o'quv va ijtimoiy kontent va boshqalarni o'z ichiga olgan ixtisoslashtirilgan veb-platforma orqali amalga oshirish mumkin. Bu holatda shifokorlar va bemorlarga veb-platformada avtorizatsiyaga ruxsat beriladi, shundan so'ng ular shifokor va bemor, bemor va veb-platforma kontenti, bemor va boshqa bemorlar, shifokor va veb-platforma kontenti, reabilitatsiya jarayonining boshqa ishtirokchilari o'rtasida o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin. O'zaro muloqotlar turli xil raqamli vositalar yordamida amalga oshiriladi: video, audio, matnli xabarlar, grafik interfeys, belgilar va boshqalar. Reabilitatsiya jarayonida bemorlar kiygan tibbiy asboblardan va veb-platforma o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi ham mavjud bo'lishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, bemorning uyida telereabilitatsiya qilish har doim ham mumkin emas, bu uning tanasining funktsional holatining buzilishi, kognitiv buzilishlar, tibbiy qarshi ko'rsatmalar, bemorda telereabilitatsiya uchun zarur bo'sh joy va jihozlarning yetishmasligi, raqamli savodxonlikning pastligi va raqamli qurilmalardan foydalanishdagi qiyinchiliklar, Internetga yuqori tezlikda kirishning yo'qligi, texnik muammolar va boshqalar bilan bog'liq. Shuning uchun, agar bemor uchun uyda telereabilitatsiya qilish mumkin bo'lmasa, shifokor uni tibbiy muassasada o'tkazish imkoniyatini baholaydi.

Tibbiyot muassasasidagi telereabilitatsiya mohiyatan bemorlarni uyda telereabilitatsiya qilishga o'xshaydi, lekin u ham o'ziga xos farqlarga ega. Tibbiy muassasada telereabilitatsiya amalga oshirilganda, u teletibbiyot xonalarida yoki markazlarida amalga oshiriladi, bu yerda bemor yuqori texnologiyali qimmat tibbiy telereabilitatsiya uskunalari, jumladan, robototexnika, VR va AR-dan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, an'anaviy raqamli uskunalar va undan foydalanishga asoslangan terapevtik mashqlar ham ishlatilishi mumkin.

Tibbiyot muassasasida telereabilitatsiyadan o'tish jarayonida bemor shifokorlar, tibbiyot xodimlari va yordamchilardan nafaqat onlayn, balki oflayn rejimda ham professional yordam olishlari mumkin. Shuningdek, bemor reabilitatsiya davrida raqamli qurilmalar va tarmoqlarning ishlashining texnik masalalarini mustaqil ravishda hal qilishi shart emas. Biroq, tibbiy muassasada telereabilitatsiya ushbu muassasaning ish vaqti bo'yicha, qoida tariqasida, bemorning o'zi uchun har doim ham qulay bo'lmagan tayinlash bo'yicha amalga oshiriladi. Bundan tashqari, reabilitatsiya seansining davomiyligi, uning intensivligi va takrorlash chastotasi uyda telereabilitatsiya bilan solishtirganda cheklangan. Bu, asosan, tibbiyot muassasasida boshqa bemorlarning reabilitatsiya muolajasidan o'tayotgani, shifokorlar, tibbiyot xodimlarining ish tartibi va mavjud jihozlar bilan bog'liq.

Tibbiy muassasada bemorlarni telereabilitatsiya qilishni tashkil qilishda, shuningdek, vaqt, texnik va moliyaviy xarajatlar bilan bog'liq bo'lgan harakatsiz yoki qisman harakatlanuvchi bemorlarni tibbiy muassasaga tashish va orqaga qaytish masalasini hal qilish kerak.

Transport muammosini hal qilish uchun oila a'zolari va qarindoshlari, ijtimoiy yoki jamoat tashkilotlari jalb qilinadi. Shifokorlar va tibbiyot mutaxassislari uchun ish yuklamasi sezilarli darajada oshadi, chunki insultdan keyingi bemorlar telereabilitatsiya seansiga tayyorgarlik ko'rishda yordamga muhtoj bo'lishi mumkin va bemor seansdan keyin qaytish tayyor bo'lishi uchun ma'lum vaqt kerak bo'lishi mumkin.

Agar bemorni tibbiy muassasada telereabilitatsiya qilishning iloji bo'lmasa, bemorni reabilitatsiya qilishni boshqa yo'nalish bo'yicha - an'anaviy reabilitatsiya yordamida amalga oshirish mumkin. Bunday holda ikkita variant ko'rib chiqiladi: reabilitatsiyaning an'anaviy usullaridan foydalangan holda yoki aralash formatda reabilitatsiya qilish [20]. Qanday bo'lmasin, reabilitatsiya

dasturi ishlab chiqiladi, uni amalga oshirish davomida nazorat qilinadi va tuzatiladi, natijalar tahlil qilinadi va tavsiyalar beriladi.

Aralash reabilitatsiya formati an'anaviy reabilitatsiya va telereabilitatsiya usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi [20]. Masalan, an'anaviy reabilitatsiyadan bo'sh vaqtlarida statsionar yoki ambulator reabilitatsiyadan o'tayotgan bemorlar telereabilitatsiya uchun raqamli qurilmalardan foydalanadilar.

An'anaviy reabilitatsiyadan tashqari, bemorlar reabilitatsiya jarayonida terapevtik mashqlarni, VR va AR simulyatorlarini yoki yuqori texnologiyali robot qurilmalarini bajarish uchun raqamli fitnes o'yinlaridan foydalanishlari mumkin. Reabilitatsiyaning aralash formatining yana bir misoli shundaki, uyda telereabilitatsiya o'tayotgan bemorlar vaqti-vaqti bilan tasdiqlangan jadvalga muvofiq ambulatoriya sharoitida (haftada/oyda bir necha marta) an'anaviy reabilitatsiyadan o'tishlari mumkin [18,20].

Aralash reabilitatsiya formati nafaqat harakatsiz yoki qisman harakatlanuvchi bemorlarga, balki mobil bemorlarga ham, agar bemorlarning telereabilitatsiyasi maqsadga erishishga imkon bermagan bo'lsa yoki davolanishning borishi kuzatilgan bo'lsa, lekin reabilitatsiyaning yangi natijalariga erishish zarur bo'lsa, shifokorning fikriga ko'ra, an'anaviy reabilitatsiya va telereabilitatsiyani birgalikda qo'llash orqali erishish mumkin. Reabilitatsiyaning aralash formatining afzalligi shifoxona yotoqlari fondiga yuklamani kamaytirish va shifokorlar va tibbiyot xodimlarining to'liq ish kunidagi yukini kamaytirishdir. Aralash formati bemorga kasalxonada yoki poliklinikaga tashrif buyurish vaqtida muloqot qilish imkonini beradi va shu bilan psixo-emotsional holatni yaxshilaydi. Reabilitatsiyaning aralash formatidagi qayta aloqa reabilitatsiya qilingan joyda yoki bemorning yashash joyida: kasalxonada yoki klinikada, ambulator tashrif paytida yoki axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa. Ushbu ishda ko'rib chiqilgan insultli bemorlar uchun bemorga yo'naltirilgan telereabilitatsiya tizimining modeli amaliy sog'liqni saqlashda foydalanish uchun istiqbolli hisoblanadi, chunki u sog'liqni saqlash sohasidagi strategik maqsadlarga erishishga yordam beradigan yangi qulay to'siqsiz terapevtik muhitni shakllantirishga, bemorni reabilitatsiya qilish va Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasining milliy xavfsizligini ta'minlashga imkon beradi. Tibbiy yordamni tashkil etishda bemorga yo'naltirilgan telereabilitatsiya tizimi modeli doirasida maqolada tavsiya etilgan tibbiy reabilitatsiyani boshqarish sxemasi shifokor yoki sog'liqni saqlash menejeriga insult bilan kasallangan bemorlarni reabilitatsiya qilishni samarali boshqarish hamda bemorlarning harakatchanligiga, ularning tanasining funktsional holatining xususiyatlariga, kognitiv buzilishning og'irlik darajasiga, shuningdek, boshqa omillarga, shu jumladan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga qarab reabilitatsiya davolash maqsadlariga erishish imkonini beradi.

IQTIBOSLAR / ЧОККИ / REFERENCES:

1. Johnson C.O., Nguyen M., Roth G.A. et al. Global, regional, and national burden of stroke, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol.* 2019; 18(5):439–458. DOI: 10.1016/S1474-4422(19)30034-1.
2. Anatolevna K. I. M. O. Yoshlarda ishemik insultning geterogenlikga bog'liq etiopatogenetik va klinik-nevrologik xususiyatlari //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – T. 8. – №. 1.
3. World Health Organization WHO 2019. URL: <http://www.who.int/bulletin/volumes/96/ru>
4. Kim O. A., Dzhurabekova A. T. Comparative aspect of the etiopathogenesis of ischemic stroke at a young age //Science and practice: Implementation to Modern society Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference MANCHESTER, GREAT BRITAIN. – 2020. – T. 2628. – C. 177-180.
5. KIM O. A., MAVLYANOVA Z. F. Reabilitatsionnyy potentsial kak sostavlyayushaya protsessu resotsializatsii molodykh s ishemicheskim insultom //jurnal biomeditsiny i praktiki. – 2022. – T. 7. – №. 2.

6. Решетников В.А. и др. Организация медицинской помощи в Российской Федерации. 2-е изд., доп. и испр. М: Медицинское информационное агентство, 2021. – 456 с.
7. Кадыков А.С., Черникова Л.А., Шапаронова Н.В. Реабилитация неврологических больных. 4-е изд. М.: МЕД-пресс-информ, 2021. – 560 с.
8. Епифанова А.В., Ачкасова Е.Е., Епифанова В.А. Медицинская реабилитация. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 736 с.
9. Grefkes C., Fink G.R. Recovery from stroke: current concepts and future perspectives. *Neurological Research and Practice*. 2020; 2(1):17. DOI: 10.1186/s42466-020-00060-6.
10. Richmond T., Peterson C., Cason J. et al. American Telemedicine Association's Principles for Delivering Telerehabilitation Services. *Int J Telerehabil*. 2017; 9(2):63–68. DOI:10.5195/ijt.2017.6232.
11. Владзимирский А.В., Лебедев Г.С. Телемедицина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 576 с.
12. Knepley K.D., Mao J.Z., Wiczorek P., Okoye F.O., Jain A.P., Harel N.Y. Impact of Telerehabilitation for Stroke Related Deficits. *Telemed J E Health*. 2021; 27(3):239–246. DOI: 10.1089/tmj.2020.0019.
13. Peretti A., Amenta F., Tayebati S.K., Nittari G., Mahdi S.S. Telerehabilitation: Review of the State-of-the-Art and Areas of Application. *JMIR Rehabil Assist Technol*. 2017; 21;4(2): e7. DOI: 10.2196/rehab.7511.
14. Lawson D., Stolwyk R., Ponsford J., Baker K., Tran J., Wong D. Acceptability of telehealth in post-stroke memory rehabilitation: A qualitative analysis. *Neuropsychological Rehabilitation*. 2020. DOI: 10.1080/09602011.2020.1792318.
15. Решетников А.В., Шамшурина Н.Г., Шамшуринов В.И. Экономика и управление в здравоохранении. 2-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2020. – 328 с.
16. Chen J., Sun D., Zhang S., Shi Y., Qiao F., Zhou Y., Liu J., Ren C. Effects of home-based telerehabilitation in patients with stroke: A randomized controlled trial. *Neurology*. 2020; 95(17): e2318–e2330. DOI: 10.1212/WNL.00000000000010821.
17. Sarfo F.S., Ulasavets U., Opore-Sem O.K., Ovbiagele B. Tele-Rehabilitation after Stroke: An Updated Systematic Review of the Literature. *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2018; 27(9):2306–2318. DOI:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.05.013.
18. Chen Y., Abel K.T., Janecek J.T., Chen Y., Zheng K., Cramer S.C. Home-based technologies for stroke rehabilitation: A systematic review. *Int J Med Inform*. 2019; 123:11–22. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2018.12.001.
19. Cramer S.C., Dodakian L., Le V. et al. Efficacy of Home-Based Telerehabilitation vs In-Clinic Therapy for Adults After Stroke: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Neurol*. 2019; 76(9):1079–87. DOI: 10.1001/jamaneurol.2019.1604.
20. Николаев В.А., Николаев А.А. Опыт и перспективы использования технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности в условиях цифровой трансформации системы здравоохранения. // Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2020;40(2):35–42. DOI: 10.17116/medtech20204002135.
21. Николаев В.А. Использование технологий виртуальной реальности в рамках развития системы образования и общественного здравоохранения при переходе к модели персонализированной медицины. // Уральский медицинский журнал. 2020; 12(195):149–156. DOI: 10.25694/URMJ.2020.12.28.
22. Vafokulovna K.F. NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE, MODERN CONSIDERATIONS //Conference Zone. – 2022. – С. 592-599.
23. afokulovna K. F. NO ALCOHOL OF THE LIVER DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF OBESITY DISEASE MODERN OBJECTIVES. Conference Zone, 600–605. – 2022.
24. ХУДОЙКУЛОВА Ф.В., МАВЛЯНОВА З.Ф. JIGARNING NOALKOGOL YOG'XASTALLIGIGA ZAMONAVIY QARASHLAR //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 4.
25. Ризаев, Ж., Шомуродов, К., & Агзамова, С. (2022). МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. Журнал

- стоматологии и краниофациальных исследований, 1(2), 8–11.
<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-2-1>
26. Иногамов Ш. М., Садиков А. А., Ризаев Ж. А. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОНТАКТНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА //Биология. – 2021. – №. 1. – С. 125.
27. Раимкулова Д. Ф., Ризаев Ж. А., Садиков А. А. Оценка дисфункции эндотелия и окислительного стресса у спортсменов различного вида спорта //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – Т. 5. – №. 122. – С. 109-112.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000